

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI: MAQSAD VA VAZIFALAR

Yokubjanov Doniyor Islom o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268043>

Annotatsiya: Ushbu tezis O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasining maqsad va vazifalari hamda mamlakatimizda strategiyani amalga oshirish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar o'rganilib, tahlil qilishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: "yashil" iqtisodiyot, strategiya, barqaror iqtisodiy o'sish, past uglerodli rivojlanish, iqlim o'zgarishi, Orol dengizining qurishi, issiqxona gazlari emissiyasi.

KIRISH

Yaqinda O'zbekistonning ko'plab hududlari, jumladan, Toshkent, 150 yillik ro'yxatga olingan tarixdagi eng kuchli, misli ko'rilmagan qum-chang bo'ronini boshdan kechirdi. O'shanda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev qum-chang bo'roni O'zbekiston duch kelayotgan ekologik muammolar salbiy ta'siri kuchayib borayotganining aniq dalili bo'lganini va bu "yashil" iqtisodiyotga o'tish zarurati yaqqol namoyon bo'lganini ta'kidlagan edi. Energiya ishlab chiqarishning "yashil" shakllariga o'tishni keyinga surish eskirgan texnologiyalarning to'xtashi va investitsiyalarning to'sib qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin, undan voz kechish qimmatga tushadi va mamlakatni eksport bozorlaridan yopib qo'yishi mumkin.

Mavjud muammolarni hal etish uchun iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kam uglerod sarflash orqali rivojlanish va resurslarni tejash, samarali va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, shu bilan birga, barqaror qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali tabiiy va energiya resurslaridan foydalanish usullarini tubdan o'zgartirish talab etiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida O'zbekiston va jahondagi atrof-muhit muammolari sababli "yashil" iqtisodiyot hamda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi hamda adabiyotlar yaratildi. Bundan tashqari, davlatimiz rahbari tomonidan "yashil" texnologiyalardan foydalanish hamda "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha ko'plab qaror, farmon va farmoyishlar imzolandi.

Rivojlanish va ehtiyojlarni qondirish uchun sezilarli miqdordagi uglevodorodlarni talab etuvchi jahon iqtisodiyoti va ijtimoiy sohaning joriy holati o'zgartirilmasa 2050-yilda 2030-yilga nisbatan insoniyat 5 mln. kishini yo'qotishi mumkin (UNEP, 2015). Cheklangan resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, "sof texnologiyalar"ga nisbatan innovatsion yondashishni kuchaytirish, "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirish muammolari xalqaro iqtisodiy, ekologik, investision forumlarda muntazam ravishda muhokama etib kelinmoqda. Resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashning jahon tajribasi ko'rsatishicha, ushbu jarayon uzoq muddatli davr, katta miqdorda investitsiyalarni talab etishi, ustuvor e'tibor tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish, energiyani tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi (A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev va boshqalar, 2020). O'zbekiston butun mamlakat aholisini uzoq muddatli jarayonga jalb etgan holda iqtisodiyotning uglerod sarfini kamaytirish va tabiatdan foydalanishni barqaror rivojlantirishni ko'zlamoqda (O'zbekistonda

“Yashil” O’sish va Iqlim O’zgarishi bo’yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To’plami, 2022).

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mavzu doirasida avval amalga oshirilgan tadqiqotlarni tahlil qilib biz o’rganishimiz, yechim topishimiz kerak bo’lgan savollarni aniqlab oldik. Yig’ilgan ma’lumotlarni tanlagan tadqiqot usullarimiz hamda tahliliy uslublarimiz orqali chuqur tahlilini amalga oshiramiz. Tadqiqot natijalarimizdan ko’zlagan samarani olishimiz uchun, albatta tadqiqot mavzusi doirasida yetarlicha sifat va miqdoriy ma’lumotlar to’plashimizga to’g’ri keladi.

Qazib olinadigan yoqilg’iga asoslangan og’ir energiya balansi, energiya ko’p talab qiluvchi sanoat sektori hamda barcha tarmoqlar bo’yicha past energo-samaradorlik sababli (samarasiz uy-joy fondi energiyaga bog’liq issiqxona gazlari emissiyasining deyarli yarmini tashkil qiladi) hozirgi paytda mamlakat iqtisodiyoti issiqxona gazlari emissiyasi intensivligiga ko’ra dunyoda beshinchi o’rinda, Yevropa va Markaziy Osiyoda esa eng oldinda turadi.¹

Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari singari O’zbekiston ham iqlim o’zgarishlariga o’ta ta’sirchan. O’zgaruvchan iqlim uning tabiiy kapitali, qishloq xo’jaligi, yer va suv unumdorligiga tahdid soladi hamda tabiiy ofatlar xavfini oshiradi. O’zbekiston iqlim o’zgarishiga zaiflik bo’yicha 191 mamlakat orasida 96-o’rinni egallaydi (ND-GAIN 2019). U zilzilalar va toshqinlarga moyil; har yili o’rtacha hisobda 1,4 million kishi ulardan jabrlanadi hamda deyarli 3 milliard AQSh dollari miqdorida ziyon ko’riladi. Tadqiqotlar² shuni ko’rsatadiki, Markaziy Osiyo mintaqasidagi rivojlanish muammolarining qariyb 70 foizi chuchuk suv bilan bog’liq. Jahon Resurslari Instituti ma’lumotlariga³, ko’ra, O’zbekiston suv tanqisligi ta’siriga eng ko’p duchor bo’lgan 25 ta davlat safiga kiradi va iqlim o’zgarishi suv tanqisligini yanada kuchaytiradi. O’tkir suv tanqisligi va yerlarning degradatsiyasi qishloq xo’jaligi hosildorligiga hamda oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmoqda.

NATIJALAR

Glazgoda o’tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o’zgarishi bo’yicha doiraviy Konventsiyasi (BMT IO’DK) Tomonlar Konferensiyasida (TK-26) O’zbekiston hukumati 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot birligiga to’g’ri keladigan issiqxona gazlari emissiyasini 2010-yildagi darajaga nisbatan 35 foizga qisqartirish bo’yicha zalvorli maqsadini e’lon qildi. Bu rejani amalga oshirish maqsadida keyingi besh yil davomida bir qancha strategik hujjat va qarorlar qabul qilinib, hayotga tatbiq etildi. Ular orasida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil oktabr oyidagi PQ-4477 qarori bilan 2019–2030-yillarda “yashil” iqtisodiyotga o’tish bo’yicha Milliy strategiya ma’qullandi va “Yashil” iqtisodiyot bo’yicha idoralararo kengash tashkil etildi.

Strategiyaning asosiy maqsadi mamlakatda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy islohotlarga “yashil” iqtisodiyot tamoyillarni integratsiya qilish yordamida ijtimoiy rivojlanishga, issiqxona gazlarining ajratmalari darajasini kamaytirishga, iqlim va ekologiya barqarorligini ta’minlovchi mustahkam iqtisodiy taraqqiyotga erishishdan iborat.

¹ Yoqilg’i-energetika kompleksi mamlakat k. a. emissiyasining 9/10 qismini tashkil etadi (2014-yilgi ma’lumot), issiqxona gazlari emissiyasi Faktlar jadvali: O’zbekiston. <https://www.climatelinks.org/resources/greenhouse-gas-emissions-factsheet-uzbekistan>, Jahon resurslari instituti Iqlimni tahlil qilish ko’rsatkichlari vositasi (WRI CAIT) ma’lumotlar bazasi asosida

² Berndtsson, R. va Tussupova, K. 2020. “The Future of Water Management in Central Asia.” Suv 12 No. 8: 2241. <https://doi.org/10.3390/w12082241>

³ Jahon resurslari institutining Aqueduct tools ma’lumotlariga ko’ra. <https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress>

Strategiya maqsadlariga erishish uchun quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirish talab etiladi:

- 1) texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini yaxshilash hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;
- 2) davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga yetuk xalqaro standartlarga asoslangan "yashil" mezonlarni kiritish;
- 3) davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni oshirish orqali "yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari bo'yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga yordamlashish;
- 4) ta'limga investitsiyalar kiritishni rag'batlantirish, yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni o'stirish hisobiga "yashil" iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog'liq kadrlarni yetishtirish va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- 5) Orolbo'yidagi ekologik inqirozning salbiy ta'sirini kamaytirish choralari ko'rish;
- 6) "yashil" iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama hamda ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Strategiyaning ustuvor yo'nalishlari:

1. Iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini yaxshilash;
2. Energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni o'stirish;
3. Iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda tabiiy ekotizimlarni asrash;
4. "Yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini yaratish.

1-jadval

2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar⁴

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2022-yil	2024-yil	2026-yil	2028-yil	2030-yil
1.	Yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya hajmini kamaytirish (2021-yilga nisbatan)	%	5,0	14,0	22,0	27,0	30,0
2.	Sanoatda elektr energiyasi iste'moli, umumiy iste'moldagi ulushi	%	26,0	25,0	23,0	21,0	20,0
3.	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini kengaytirish (gidroenergetika bilan birga)	%	8,0	9,0	24,3	29,0	30,5
		kVt/s	6,5	8,6	25,0	34,0	40,7
4.	Kichik quvvatli quyosh fotoelektr	MVt	10,0	150,0	400,0	800,0	1500,0

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son [qaroriga](#) ilova

	stansiyalarini qurish						
5.	Yaxshilangan ichimlik suv manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega aholi, jami aholi soniga nisbatan	%	69,7	80,93	87,12	88,5	90,0
6.	O'rmon fondi hududlarida daraxt va butalar zaxiralarini ko'paytirish	mln.m ³	64,2	68,1	77,0	85,5	92,3
7.	"Yashil makon" loyihasi doirasida shaharlardagi yashil maydonlarni kengaytirish (<i>aholi punktining umumiy maydoniga nisbatan</i>)	%	8,3	12,4	15,8	23,8	30,0
8.	Hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi	%	30,0	40,0	50,0	60,0	65,0

Yuqoridagi jadvalda ko'rishimiz mumkinki (1-jadval), 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfini 30%ga kamaytirish, umumiy quvvati 1500 MVtga teng kichik quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish, o'rmon fondi hududlarida daraxt va butalar zaxiralarini 92,3 mln.m³ga ko'paytirish hamda "yashil makon" loyihasi doirasida shaharlardagi yashil maydonlarni 30%ga kengaytirish kabi ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Hozirgi kunda O'zbekiston o'zining bugungi rivojlanish modeli bo'yicha o'sish chegaralarini yengib o'tish hamda iqlim va ekologiyaga e'tiborli bo'lib borayotgan jahon bozorida raqobatbardoshlikni mustahkamlash yo'lidagi o'ziga xos imkoniyatni yaxshi tushunadi. Mamlakat tarkibiy islohotlarning jadallashuviga asoslangan holda, o'z iqtisodiyoti, odamlar va sayyoramiz uchun rivojlanayotgan sohalarida yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga tabiiy resurslardan Moslashuvchan, Inklyuziv, Barqaror va Samarador (MIBS) foydalanishga asoslangan kam uglerodli va iqlimga chidamli "yashil" o'sish modeli sari yo'lni belgilashga intilmoqda. Biroq, yanada barqaror va "yashil" iqtisodiyotga o'tish uchun mamlakat mavjud ekologik muammolar hamda iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradigan boshqa xavf omillari ustida ishlashi kerak.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qaroriga 1-ilova
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son [qaroriga](#) 1-ilova
3. UNEP. (2015), Publication UNEP. United Nations Environment Program. <http://www.unep.org/climatechange/>
4. "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Jahon banki, Markaziy Osiyo Mintaqaviy ekologik markazi, 2022-yil. O'zbekistonda "Yashil" O'sish va Iqlim O'zgarishi bo'yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To'plami. Jahon banki: Washington D.C."

5. Berndtsson, R. va Tussupova, K. 2020. "The Future of Water Management in Central Asia." Suv 12 No. 8: 2241. <https://doi.org/10.3390/w12082241>
6. Yashil iqtisodiyot: Darslik. /A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev va boshqalar. -Toshkent.: "Universitet", 2020. -262 b.
7. www.worldbank.org - Jahon bankining rasmiy ma'lumotlari

INNOVATIVE
ACADEMY